

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4696098>

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

Ашрафьян К.Э.

Ашрафьян Константин Эдуардович, аспирант кафедры археологии, древней истории и истории средних веков, факультет истории, политологии и права, Московский Государственный Областной Университет, Россия, 170026, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, дом 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства (1492-1504 гг.)

Аннотация. Целью исследования являлось изучение вопроса возникновения энкомьенды в конце XV - начале XVI веков. При написании статьи изучались первоисточники и их переводы, научные статьи на разных языках, применялись методы контент-анализа сравнительно-исторический метод, хронологический метод и системный метод для выявления причинно-следственных связей происходивших событий в разных частях мира. Сделаны выводы о том, что энкомьенда введена из-за необходимости введения правовой базы, в отношениях между испанскими поселенцами и аборигенами в Вест-Индии, которая требовалась уже начиная с 1493 г. Давая испанской короне согласие на передачу открытых земель в Новом Свете своими буллами №1 - №4, Папа Римский видел расширение Христианского мира за счет свободных и христианизированных местных жителей. Однако Х. Колумб использовал любые действия для получения прибыли вплоть до работорговли местным населением. Энкомьенда, введённая в 1503 г. Николасом Овандо, обозначила статус земель, но закрепила индейцев лишь в качестве рабочей силы для поселенцев-энкомьендерос. Это привело к восстаниям индейцев и отдалило христианизацию как цель.

Ключевые слова: Католические Монархи, Изабелла I Кастильская, Фердинанд II Арагонский, энкомьенда, энкомьендеро, репартимьенто, Католические короли, завещание Изабеллы 1504 г., рабство аборигенов.

Ashrafyan K.

Konstantin Eduardovich Ashrafyan, post-graduate student of the Department of archeology, ancient history and history of the Middle ages, faculty of history, political science and law, Moscow State Regional University, 170026, 41014 Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24. E-mail: kea6465@mail.ru.

Encomienda as a system of relations between Aborigines and settlers of the New World through the prism of the policy of Christianization and slavery (1492-1504)

Abstract. The aim of the study was to study the origin of the encomienda in the late XV-early XVI centuries. The primary sources and their translations, scientific articles in different languages and from different countries were studied. In article were used methods of content analysis, the comparative historical method, the chronological method and the systematic method to identify the cause-and-effect relationships of events in different parts of the world. The article concludes that the encomienda was introduced because of the urgent need to introduce a legal framework for determining the relationship between Span-

ish settlers and aborigines in the West Indies, which has been required since 1493. Pope Alexander VI considered natives as free and Christianized people to expansion of Christendom. Christopher Columbus considered the development of the lands he discovered only through the prism of generating income, using any actions, including the slave trade. The Encomienda, introduced in 1503 by Nicholas Ovando, defined the status of the lands, but provided the Indians only as labor for the Encomienderos settlers. This led to Indian uprisings and alienated Christianization as a goal.

Key words: Catholic Monarchs, Isabella I of Castile, Ferdinand II of Aragon, encomienda, repartimiento, Catholic kings, Isabella's will 1504, Aboriginal slavery.

В настоящем исследовании мы взяли за основу постановку проблемы, заключающуюся в поиске и выявлении причинно-следственных связей между целями христианизации аборигенов открытых земель заявленными Апостольским Престолом и Католическими Монархами и реальными действиями местной администрации Вест-Индии с 1492 по 1504 год. Мы сравнили оригиналы и переводы оригинальных текстов на испанском, английском и русском языке и перевели на русский язык версии с английского языка, а также использовали статьи испанских, американских и других зарубежных и российских ученых-историков и юристов, написанные ими в отношении энкомьенды [4; 14; 19; 22; 27] и тексты из записок и дневников самого Христофора Колумба [5].

Необходимость сравнительного анализа обусловлена тем, что до сих пор при взгляде на события в Новом Свете используются учебники под редакцией Магидовичей [10], Григулевича И. Р. [3; 4] других авторов о сугубо негуманном отношении к индейцам со стороны испанской короны. Примером таких взглядов может служить статья Окуновой О. [11, с. 119-120]. Множество англоязычных, франкоязычных, русскоязычных книг обвиняли испанцев в негуманном отношении к аборигенам Нового Света, хотя испанская корона добивалась мирной христианизации населения [20].

Однако, в российской науке появились глубокие исследования профессора Александрова Э. Г., ознакомившего с системой энкомьенды и другой взгляд конкисту профессора Кофмана А. Ф., в

книгах которого мы увидели другую сторону испанской конкисты [1; 7; 8].

Лас Касас [4; 9] и Колумб в своих письмах, [6] дают нам важную, но отрывочную информацию о христианизации о рабстве. Однако эта информация недостаточна для понимания причинно-следственных связей политики Католических Монархов и Колумба в отношении абориген. Поэтому необходимо было изучить «Капитуляцию Санта-Фе» 1492 г. [6], тексты №1 Breve Inter caetera, №2 Bula menor Inter caetera II, №3 Bula menor Eximiae devotionis и №4 Bula menor Eximiae devotionis от 1493 г. [23], текст завещания Изабеллы I Кастильской 1504 г. [19; 28]. Все это связано с событиями в Вест-Индии с 1492 по 1504 год [14; 19; 27; 22].

Попытки регулирования отношений между аборигенами и поселенцами 1493-1499 гг.

Когда 3 мая 1493 г. об открытии Колумба стало известно в Риме, то Папой Александром VI была выпущена булла (bula №1 Breve Inter Caetera), где Португалия даже не упоминается, а на следующий день – 4 мая 1493 Папа Римский выпустил вторую буллу (bula №2 Minor Inter Caetera) [6, с. 615; 19, р. 21; 23, р. 14] которая разделила на две части весь известный нехристианский мир между Испанией (королевство Кастилия и Леон) и Португалией по линии недалеко от островов Зеленого мыса (Дословно: «линии, проведенной и установленной от арктического до антарктического полюсов, найдут ли эти материки и острова в направлении Индии или другой какой-нибудь стороны. Линия же эта должна отстоять на сто

лиг от любого из островов, обычно именуемых Азорскими и Зеленого мыса» [6, с. 623; 23, р. 14-18].

В булле (bula Intercetera de 3 de mayo de 1493) г. все открытые в экспедиции Колумбом земли давались навечно Королям Кастилии. Дословно: «...мы властью всемогущего бога, предоставленной нам через Святого Петра и как наместники Иисуса Христа на земле, даем, уступаем и предоставляем навечно вам и вашим потомкам, королям Кастилии и Леона [упомянутые земли] со всеми владениями, городами, замками, поселками и селениями, с правами, юрисдикцией и всем, что к ним относится» [6, с. 621].

Земли давались при условии евангелизации индейцев [17, р. 21; 23, р. 12-15], дословно: «Среди прочих деяний, угодных всемогущему господу и желанных сердцу нашему, наибольшее значение в наше время имеет возвеличение католической веры и христианской религии и ее укрепление и распространение ради спасения души и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов» [6, с.652].

Таким образом, при открытии Вест-Индии сразу решились три вопроса:

1. Со стороны Католических Монархов была экономическая заинтересованность в расширении границ королевства Кастилии и Леона на новые территории для получения новых вассалов для Испании, получения новых налогов через уплаты с части доходов от освоения новых территорий и их недр, а также увеличения доходов через подъем экономики в самой Испании через торговлю с новыми землями.

2. Со стороны Папы Римского и католической церкви была заинтересованность расширения границ христианского мира на новые территории и расширения влияния на новые народы через их христианизацию, с целью получения доходов из новых католических церквей.

3. Со стороны генуэзца Христофора Колумба была экономическая заин-

тересованность, помноженная на закрепленные в «Капитуляции Санта-Фе» гарантии его пожизненной должности вице-короля Индий. Дословно: «...Ваши высочества назначают названного дона Христофора Колумба своим вице-королем и главным правителем на всех названных островах и материках, которые он, как уже упоминалось, откроет или приобретет в названных морях...» [6, с.150; 23, р.18]

Теперь христианизация аборигенов становилась обязательной целью как расширение христианского мира.

25 сентября 1493 Христофор Колумб возглавляет вторую экспедицию из Кадиса из 17 кораблей уже с 2500 людьми и на борту уже находятся помимо поселенцев и чиновников, священники из Францисканского Ордена.

26 сентября 1493 (на следующий день после отплытия Христофора Колумба) испанские монархи получили буллу № 4 (bula № 4 Dudum siquidem), где было предписано разделение мира и сказано, что за пересечение другими странами о том, что их корабли «...по собственному усмотрению, могут свободно задерживать...» любые корабли других государств. Эта булла не была найдена в записях Ватикана и сохранилась без регистрационного знака только в Севилье в Генеральном архиве Индий (Archivo de Indias) [23].

В 1494 г. Римский Папа Александр VI дал своей буллой испанским монархам Изабелле I Кастильской и Фердинанду II Арагонскому титул «Католических Королей» (Los Reyes Católicos).

Попытки работорговли 1495-1499 гг.

В марте 1495 г. Христофором Колумбом во главе 200 испанцев с лошадьми и собаками было организовано усмирение восставших аборигенов острова Эспаньола. Индейцы были обложены данью и частично взяты в рабство. В 1495 г. лично Христофор Колумб отослал в Кастилию 500 аборигенов для продажи в качестве рабов в Испании, но

Католические Монархи не согласилась с этим решением Христофора Колумба и освободили индейцев [27, р. 200-202].

10 апреля 1495 г. королевская чета разорвала отношения с Колумбом. Поэтому 11 июня 1496 г. Колумб возвратился в Испанию, чтобы подтвердить свои права на открытия.

В июле 1496 г. в поселении Веге-Реаль на Эспаньоле очередной раз восстали индейцы. Затем пришла лихорадка кончилось продовольствие у кастильских поселенцев, которые начали бунт против управления Колумбов и против индейцев, которых бунтовщики-поселенцы убивали и превращали в рабов.

В это время Христофор Колумб был в Испании и сделал предложение об отправке третьей экспедиции и предложил испанским королям набирать в новые походы преступников, наполовину уменьшая им срок. Королевская чета согласилась с доводами Колумба, поскольку шла война с Францией. Исходя из этого становится понятным, почему прибывших в 1498 г. поселенцев охарактеризовали как «...распущенный сброд, жадных и жестокых искателях наживы, прибывших из Кастилии в Индии...» [6, с. 961]. 31 августа (20 августа) 1498 г. прибывший на Эспаньолу Христофор Колумбы застал остров в состоянии мятежа. Мятежники требовали раздачи земли.

В письмах [6] Колумба испанским королям видно, что Колумб уже в 1498 г. планировал получить деньги от работорговли, а это шло вразрез с заявленной целью христианизации.

18 октября 1498 г. Христофор Колумб писал о работорговле: «...если сведения, которыми я располагаю, справедливы, то, как говорят, можно продать 4 000 рабов и выручить по меньшей мере 20 куэнтос... В Кастилии, Португалии, Арагоне, Италии и Сицилии, на островах, принадлежавших Португалии и Арагону, и на Канарских островах велик спрос на рабов; и я думаю, что они поступают в недостаточном количестве из Гвинеи. А рабы из этих земель, если их привезут [в

упомянутые страны], будут стоить втрое дороже гвинейских, как то наблюдается... здесь рабы и красящее дерево, которое кажется вещью доходной, и, кроме того, золото... Ныне маэстре и моряки все богаты и у всех намерение скоро возвратиться [в Кастилию] с грузом рабов, а за перевозку они берут по 1 500 мараведи с головы, не считая издержек на питание... А плата за перевозку взимается из первых же денег, вырученных от продажи рабов. И пусть даже умирают рабы в пути – все же не всем им грозит такая участь...» [6, с.1107].

Колумб отправил корабли с 600 рабами на каждом, по его словам, чтобы попытаться заплатить за счета по экспедициям в Индии.

Находясь в Севильи и, желая посмотреть на корабли, которые приплыли из Вест-Индии, Королева Кастилии пришла на пристань и увидела выгружаемых рабов [29]. Возмущенная и негодующая действиями Христофора Колумба, которые он совершил вопреки ее указаниям, королева Изабелла I Кастильская произнесла фразу: «Какое право имеет мой адмирал, чтобы отдавать кому-то моих вассалов?» («¿Qué poder tiene el mío Almirante para dar a nadie mis vasallos?») [28, с. 201-202].

Изабелла за свой счет выкупила несколько оставшихся в живых индейцев у купивших их собственников.

Смена власти на Эспаньоле и арест Колумбов. Прообраз энкомьенды 1499-1501

21 мая 1499 г., Католические Короли назначили Франсиско Бобадилью - командора ордена Алькантары и судьей-правителем (juez-gobernador) на Эспаньоле. Это было сделано в связи с приходящими в Испанию сообщениями о восстании на Эспаньоле и неспособностью Христофора Колумба и его брата Бартоломе, бывшего губернатором Эспаньолы наладить управление. Бобадилья должен был реорганизовать систему управления

островом и привез королевскую грамоту о раздаче земельных наделов для поселенцев [6, с. 1107].

28 сентября 1499 г. 102 мятежника получили земельные наделы вместе с прикрепленными к земле индейцами – это было первое распределение индейцев [11], ставшей позже более официальной и известной как энкомьенда, а тогда названное - репартимьенто. Это было первой попыткой дать землю кастильским поселенцам и понимания необходимости разработки новых законов в Новом Свете.

Можно утверждать, что Бобадилья попытался навести какой-то порядок в отношении между испанцами и индейцами и статусом испанцев на землях в Новом Свете.

20 июня 1500 г. королева Изабелла I Кастильская обнародовала Указ («Cedula de 20 de junio de 1500»), чтобы освободить всех найденных индейцев, проданных до этого момента в Испании, и бесплатно вернуть их на Эспаньола на флоте Бобадильи. А таких нашлось всего-то 13 мужчин и 8 женщин [15, 542].

Дословно: *«Король и королева. Педро де Торрес, Контино... Вы уже знаете, как в соответствии с нашим мандатом вы имеете в своей власти секвестр и раскрыли некоторых индейцев, которые были привезены из Индии и проданы в этом городе и его архиепископстве, а также в других частях этой Андалусии по приказу нашего Адмирала указанных Индий, которых теперь мы приказали освободить, и мы приказали Коменданту Фраю Франсиско де Бобадилья взять их с собой в упомянутую Индию и выполнить то, что мы приказали. Поэтому мы инструктируем вас, что после того, как этот наш сертификат вы передадите ему и доставите всех названных индейцев, которые вы таким образом имеете в своей власти, не пропуская ни одного, путем инвентаризации и перед нотариусом, и получите его знания о том, как он получает их от вас; который удостоверяет наши личности мы приказываем,*

чтобы вас больше не запрашивали и не подавали в суд...» [15, р. 542].

Франсиско Фернандес де Бобадилья по приезду 23 августа 1500 г. от имени королей судил Христофора Колумба, а 25 ноября 1500 г. Христофор Колумб и Бартоломе Колумб были привезены в Испанию в Кадис в кандалах [14; 22].

Таким образом, рабство для индейцев было отменено в Испании вышеупомянутым свидетельством от 20 июня 1500 г. Королевы Изабеллы I Кастильской [15, р.48,542; 19, р. 23], но затем разрешено только в случае, если индейцы являются людоедами (каннибалами) по закону, изданному в 1503 г., военнопленным по закону 1504 г. и или проданы племенами как уже являющиеся рабами по закону 1508 г. [19, р.23].

После прибытия арестованной семьи Колумбов в Испанию, королева Изабелла освободила всю семью Колумбов в обмен на отказ от прав, предоставленных в Новом Свете.

При чтении о событиях того времени и о самом восстании и нравах на Эспаньоле, мы хотели бы обратить внимание на то, что Христофор Колумб писал, что *«...разные мнения высказываются о возможности получения больших доходов: либо извлекать их грабежом, либо разработкой рудников... За женщину здесь платят сто кастельяно, словно за возделанное поле, таков тут обычай, многие купцы рыщут тут в поисках девишек. В цене сейчас девяти- и десятилетние. Впрочем, немало можно заработать на женщине любого возраста»* [6, с. 1136].

Эта фраза, показывает нравы, царящие на Эспаньоле при правлении Колумбов.

Николас де Овандо и введение энкомьенды. 1501-1504.

3 сентября 1501 г. Католические Монархи отстранили Бобадилью из-за плохого управления и назначили Николаса де Овандо губернатором Индий. Овандо [2, с. 167], был также из Ордена Аль-

кантары и стал губернатором Вест-Индии с 1502 по 1509 гг. [6, с. 1208].

В 1501 г. по распоряжению Овандо, который тогда еще находился в Испании, но уже вступил в должность губернатора Эспаньолы на остров были доставлены первые рабы африканского происхождения.

13 февраля 1502 г. Николас де Овандо отправился из Испании в Вест-Индию с 30 кораблями и 2500 испанцами, в том числе 13 францисканцами [6].

14 марта 1502 в Валенсии Де Ла Торре при написании письма католическими королями было отмечено то, что запрещается работоторговля. Дословно: *«Кроме того, если бог того пожелает и доведется вам возвратиться, вы обязаны прибыть совместно с упомянутым нашим нотариусом и должностным лицом и вы должны представить нам самый полный и подробный отчет обо всем, что вы откроете, и о народах, населяющих острова и материк, которых вы обнаружите. И вы не должны привозить рабов...»* [6, с. 1162].

20 декабря 1503 г. в Испании в Медина-дель-Кампо в королевстве Кастилия было издано Королевское положение [19, р. 21] о регулировании работы аборигенов. Она было написано на основании положения данного генерал-губернатором Вест-Индии Николасом де Овандо, которое он получил в результате Королевского предписания [19, р. 28-30]. Сфера его соблюдения, первоначально ограничиваемая Эспаньолой и Пуэрто-Рико, впоследствии распространилась на Ямайку и стала общей для всех испанских территорий в Новом Свете.

Именно Овандо организует систему энкомьенды [35]. Суть этой системы хорошо показал профессор РАН Э. Г. Александренков [1], который привел данные о количестве индейцев, определяемое за энкомьендором в зависимости от статуса. Основным отличием энкомьенды было то, что энкомьенда означала уступку не самой земли как частной собственности, а только использование на этой земле

труда аборигенов. Также энкомьенда выдавались поселенцу за заслуги и могла наследоваться, но, в случае смерти энкомьендеро, она переходила государству. Основной обязанностью вассалов короля была уплата налогов, поэтому труд индейцев на энкомьенде мог использоваться для работы по получению продукта – золота и т.д. и т.п. для получения энкомьендером прибыли для уплаты налогов. Поскольку индейцы также считались вассалами испанских королей, то с них нужно было получать налоги. Получается, что испанский поселенец-энкомьендор, владеющий энкомьендой для получения любого продукта уплате мог использовать труд индейцев для получения любого продукта и уплате своих налогов, а также был в ответе за уплату налогов самими индейцев [24, р.23].

Энкомьендорос (encomenderos) брали на себя ответственность за аборигенов, проживавших на данной ему земле, в особенности в том, чтобы обучить индейцев христианской вере и должен был защищать местных жителей и обучать их испанскому языку. Таким образом энкомьенда накладывала на поселенца-энкомьендерос опеку о живущих на территории энкомьенды аборигенах.

Количество индейцев на эскомьенде было зафиксировано и поэтому смерть аборигена давала возможность хозяину пополнять их количество до зафиксированного на бумаге. Это вызвало потребность отправки на соседние острова экспедиций для захвата индейцев как рабов и использования их в качестве работников на рабских условиях у энкомьендеров, которые использовали привезенных индейцев вместо умерших аборигенов.

Система энкомьенды, созданная и введенная Овандо стала базовой правовой моделью для всех территорий заморских территорий Испанской короны.

26 ноября 1504 г. умирает королева Изабелла I Кастильская и оставляет завещание, составленное 23 ноября – за три дня до ее кончины, в котором говорит о христианизации индейцев (*Testamento y*

Codicilio de la Reina Isabel I [19, p.14] [27, p. 199-203].

Дословно: «Когда Святой Апостольский Престол пожаловал нам острова и материковую часть морского океана, они были открыты и должны быть открыты, как мы просили у Папы Александра VI, в блаженной памяти, который нам его предоставил, нашим главным намерением было попытаться побудить и донести до народов туда и обратить их в нашу католическую веру, а также послать прелатов, религиозных деятелей, священнослужителей и других ученых и богобоязненных людей на указанные острова и на Tierra Firme, наставлять своих соседей и жителей в католической вере, учить и внушать им хорошие обычаи и проявлять к этому должное усердие, согласно письмам об упомянутой уступки, я очень нежно прошу короля, милорд, и приказываю принцессе Хуане, моей дочери, и принцу Филиппу, ее мужу, сделать это и подчиниться, и это их главная цель, и приложить к этому большое усердие, и не соглашаться и не приводить к тому, чтобы индейцы, соседи и обитатели этих Индий и Tierra Firme, победившие или побежденные, получали какие-либо

обиды ни в их лице, ни в их имуществе, но повелевать, чтобы с ними обращались хорошо и справедливо, и если какую-либо обиду они получили, ни в чем не выходит за рамки того, что заповедано нам апостольскими письмами об указанной уступке.»

С момента 1504 г. энкомьенда на несколько лет установилась как основной тип хозяйствования в Новом Свете.

Заключение.

В результате исследования было определено, что Папские буллы были первыми правовыми документами заявившими об индейцах как о будущих свободных христианах. Приведены примеры, что Христофор Колумб неоднократно осуществлял попытки работорговли, которые были осуждены Католическими Монархами. Указы Бобадильи 1499 г. о раздаче земли колонистам были первой попыткой установить правовые основы для заселения. В 1503 г. Николас Овандо ввел энкомьенду, разрешенную Кастильской Короной что сделало оседлыми испанцев, приехавших на поселения в Новый Свет. Это правовое устройство прочно и надолго вошло в практику заселения новых земель в Новом Свете.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV - середина XVI века Бельцы : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза: Наука и Просвящение, 2019. С. 95-101. Режим доступа URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-954.pdf>.б,
3. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Москва : Наука, 1966. 231 с.
4. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 с.
5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 с.
6. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 с.
7. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 с.
8. Кофман, А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
9. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
10. Магидович, В. Д., Магидович, И. П. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва : Просвещение, 1982. В 2-х т. Т. 2. 399 с.

11. Окунева, О. Разрушение Индий, Аристотель в Вальядолиде и современные дискуссии о геноциде во время Конкисты // Казус. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство АСТ, 2010. 62 с.
13. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Режим доступа URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 с.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644
29. Williams R.A. The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. New York: Oxford University Press, 1990. 352 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrenkov, Je. G. Aborigeny Bol'shikh Antil'skikh ostrovov v kolonial'nom obshchestve: Konec XV - seredina XVI veka Bel'cy : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ashraf'jan, K. Je. Rabstvo i svoboda aborigenov Novogo Sveta v nachale XVI veka kak posledstvie politicheskikh batalij i ispanskoj korony i Doma Kolumbov // European Scientific Conference : Sbornik statej XXIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Penza, 6 dekabrja 2020. Penza: Nauka i Prosvjashhenie, 2019. С. 95-101. Rezhim dostupa URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/MK-954.pdf>.
3. Grigulevich, I. R. Bartolome de Las Kasas. Moskva : Nauka, 1966. 231 с.
4. Grigulevich, I. R. Krest i mech. Katolicheskaja cerkov' v Ispanskoj Amerike, XVI - XVIII vv. Moskva : Nauka, 1977. 296 с.
5. Klula, I. Vzlet sem'i Bordzhia. Rostov-n/D, 1997. 465 с.
6. Kolomb, H. Hristofor Kolomb: Puteshestvija Hristoforo Kolumba. Dnevnik, pis'ma, dokumenty. Moskva: Jeksmo, 2008. 512 с.
7. Kofman, A. F. Pod pokrovitel'stvom Sant'jago. Ispanskoe zavoevanie Ameriki i sud'by znamenitykh konkistadorov. SPb : Kriga, 2017. 1032 с.
8. Kofman, A.F. Konkistadory. Tri hroniki zavoevanija Ameriki. M.: Jervez, 2009. 608 s.

9. Las Kasas B. Istorija Indij. L.: Nauka, 1968. 471 s.
10. Magidovich, V. D., Magidovich, I. P. Velikie geograficheskie otkrytija (konec XV – sredina XVII v.). Moskva : Prosveshhenie, 1982. V 2-h t. T. 2. 399 c.
11. Okuneva, O. Razrushenie Indij, Aristotel' v Val'jadolide i sovremennye diskussii o genocide vo vremja Konkisty // Kazus. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Tomas, H. Zolotoj vek Ispanskoj imperii. Moskva : Izdatel'stvo AST, 2010. 62 c.
13. Hroniki otkrytija Ameriki. Novaja Ispanija. Kniga I: Istoricheskie dokumenty. M.: Akademicheskij Proekt, 2000. 496 c.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Rezhim dostupa URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 c.
16. Ashrafyan, K. History of Florida by... Myths and Heroes. 1511-1513. Charleston : Create Space Publisher, 2017. 332 p.
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaez, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644
29. Williams R.A. The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. New York: Oxford University Press, 1990. 352 p.

Поступила в редакцию 09.03.2021.

Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Ашрафьян К.Э. Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства. 1492-1504 гг. // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 8-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Ashrafyan.pdf>